

Revista Electrónica Primada Salud

Esp. Yamilia Menéndez Zapata

menendezzapatayamilia@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5896-203X>

Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez”. Cuba

Esp. Juan Carlos Morales Rojas

drjuancarlosrojas@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7332-9638>

Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez”. Cuba

Cómo citar este texto:

Menéndez Zapata, Y., Morales Rojas, J. C. (2025) Estrategia de Intervención Educativa en acupuntura para neurocirujanos del Hospital Miguel Enríquez. Primada Salud. Vol. 1. No. 2. Mayo 2025. Pp. 51-65. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15555305>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: mayo 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ACUPUNTURA PARA NEUROCIRUJANOS DEL HOSPITAL MIGUEL ENRÍQUEZ

Yamilia Menéndez Zapata

Doctora en Medicina. Especialista de primer grado en Medicina Familiar y Medicina Natural y Tradicional. Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Miguel Enríquez". Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-5896-203X>
menendezzapatayamilia@gmail.com

Juan Carlos Morales Rojas

Doctor en Medicina. Especialista de Primer Grado en Neurocirugía. Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Miguel Enríquez". Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-7332-9638>
druancarlosrojas@gmail.com

Correo para la correspondencia: menendezzapatayamilia@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La Medicina Natural y Tradicional es una Especialidad Médica que presenta para su aplicación en salud once modalidades aprobadas en resolución 261/2009, entre ellas se encuentra la Acupuntura. El profesional de neurocirugía presenta carencias en el conocimiento de aplicación de las técnicas de acupuntura, por lo que se presenta una estrategia de intervención educativa que provea estos saberes, de manera que se convierta en una herramienta más en el tratamiento para esta especialidad. **Objetivo:** diseñar una estrategia de intervención educativa en Acupuntura, para el desempeño de los neurocirujanos en el tratamiento del paciente con neurotrauma leve en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Miguel Enríquez" de la Habana. **Método:** se realiza una investigación con diseño mixto: de tipo tanto observacional, como analítico prospectivo longitudinal. Con empleo de los métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos. **Resultados.** El diagnóstico inicial del desempeño del neurocirujano en el uso de esta modalidad fue inadecuado antes de la superación. Después de aplicada la estrategia de intervención educativa diseñada se mejoró el desempeño de los neurocirujanos en el empleo de la acupuntura en la mencionada patología, al ser utilizada la primera como herramienta de tratamiento en el paciente con neurotrauma leve. **Conclusiones:** la intervención educativa con enfoque estratégico posibilita transformar las competencias profesionales de los especialistas en medicina. La propuesta evidencia factibilidad práctica y promueve nuevas competencias en MNT para los especialistas de neurocirugía en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Miguel Enríquez" de la Habana.

Palabras clave: Acupuntura; Intervención educativa; neurocirugía; Neurotrauma Leve; Medicina Natural y Tradicional.

EDUCATIONAL INTERVENTION STRATEGY IN ACUPUNCTURE FOR NEUROSURGEONS OF THE MIGUEL ENRÍQUEZ HOSPITAL

Abstract

Introduction: Natural and Traditional Medicine is a medical specialty that presents eleven modalities approved by resolution 261/2009 for their application in health, among which is

Acupuncture. Neurosurgery professionals present deficiencies in the knowledge of the application of acupuncture techniques, so an educational intervention strategy is presented to provide this knowledge, so that it becomes an additional tool in the treatment of this specialty. **Objective:** To design an educational intervention strategy in Acupuncture, for the performance of neurosurgeons in the treatment of patients with mild neurotrauma at the "Miguel Enríquez" Clinical-Surgical Teaching Hospital in Havana. **Method:** A research with a mixed design was conducted: observational and prospective longitudinal analytical. With the use of theoretical, empirical, and mathematical-statistical methods. **Results.** The initial diagnosis of the neurosurgeon's performance in the use of this modality was inadequate before overcoming. After implementing the designed educational intervention strategy, neurosurgeons' performance in the use of acupuncture for the aforementioned pathology improved, as the former was used as a treatment tool for patients with mild neurotrauma. **Conclusions:** The strategically focused educational intervention makes it possible to transform the professional competencies of medical specialists. The proposal demonstrates practical feasibility and promotes new MNT competencies for neurosurgical specialists at the Miguel Enríquez Clinical-Surgical Teaching Hospital in Havana. **Keywords:** Acupuncture; Educational Intervention; Neurosurgery; Mild Neurotrauma; Natural and Traditional Medicine.

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL EM ACUPUNTURA PARA NEUROCIRURGIÕES DO HOSPITAL MIGUEL ENRÍQUEZ

Resumo

Introdução: A Medicina Natural e Tradicional é uma especialidade médica que oferece onze modalidades aprovadas pela Resolução 261/2009 para aplicação na área da saúde, incluindo a acupuntura. Os profissionais neurocirurgiões carecem de conhecimento sobre a aplicação das técnicas de acupuntura. Portanto, apresenta-se uma estratégia de intervenção educacional para fornecer esse conhecimento, tornando a acupuntura uma ferramenta adicional de tratamento para essa especialidade. **Objetivo:** Desenhar uma estratégia de intervenção educacional em acupuntura para neurocirurgiões no tratamento de pacientes com neurotrauma leve no Hospital Universitário Clínico e Cirúrgico Miguel Enríquez, em Havana. **Método:** Foi realizado um estudo de delineamento misto: observacional e prospectivo e analítico longitudinal. O estudo foi conduzido utilizando métodos teóricos, empíricos e matemático-estatísticos. **Resultados:** A avaliação inicial do desempenho do neurocirurgião no uso dessa modalidade foi inadequada antes da conclusão. Após a aplicação da estratégia de intervenção educacional elaborada, o desempenho dos neurocirurgiões no uso da acupuntura para a patologia mencionada melhorou, visto que a acupuntura foi utilizada como ferramenta de tratamento em pacientes com neurotrauma leve. **Conclusões:** A intervenção educacional com abordagem estratégica possibilita a transformação das competências profissionais de médicos especialistas. A proposta demonstra viabilidade prática e promove novas competências em TNM para especialistas neurocirurgiões do Hospital Universitário Clínico-Cirúrgico Miguel

Enríquez, em Havana.

Palavras-chave: Acupuntura; Intervenção educacional; Neurocirurgia; Neurotrauma leve; Medicina Natural e Tradicional.

STRATÉGIE D'INTERVENTION ÉDUCATIVE EN ACUPUNCTURE POUR LES NEUROCHIRURGIENS DE L'HÔPITAL MIGUEL ENRÍQUEZ

Résumé

Introduction : La médecine naturelle et traditionnelle est une spécialité médicale proposant onze modalités approuvées par la résolution 261/2009 pour une application dans le domaine de la santé, dont l'acupuncture. Les neurochirurgiens manquent de connaissances sur l'application des techniques d'acupuncture. Par conséquent, une stratégie d'intervention éducative est présentée pour acquérir ces connaissances, faisant de l'acupuncture un outil thérapeutique complémentaire pour cette spécialité. Objectif : Concevoir une stratégie d'intervention éducative en acupuncture pour les neurochirurgiens dans le traitement des patients atteints de neurotraumatismes légers à l'hôpital universitaire clinique et chirurgical Miguel Enríquez de La Havane. Méthode : Une étude mixte a été menée : observationnelle, prospective et analytique longitudinale. L'étude a utilisé des méthodes théoriques, empiriques et mathématiques-statistiques. Résultats : L'évaluation initiale des performances des neurochirurgiens dans l'utilisation de cette modalité était inadéquate avant la fin de l'étude. Après l'application de la stratégie d'intervention éducative conçue, les performances des neurochirurgiens dans l'utilisation de l'acupuncture pour la pathologie susmentionnée se sont améliorées, l'acupuncture étant utilisée comme outil thérapeutique chez les patients présentant un neurotraumatisme léger. Conclusions : L'intervention éducative, avec une approche stratégique, permet de transformer les compétences professionnelles des médecins spécialistes. La proposition démontre sa faisabilité pratique et favorise l'acquisition de nouvelles compétences en neurochirurgie pour les spécialistes en neurochirurgie de l'hôpital universitaire clinico-chirurgical Miguel Enríquez de La Havane.

Mots-clés : Acupuncture ; Intervention éducative ; Neurochirurgie ; Neurotraumatisme léger ; Médecine naturelle et traditionnelle.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define la Medicina Natural y Tradicional como la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud, prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Calcula que el 80% de las personas del hemisferio sur usan la medicina tradicional (es decir, no alopática) como parte de su atención primaria y secundaria. (OMS, 2024).

En el hemisferio norte, la frecuencia de uso de la Acupuntura supera el 75% en algunos países del primer mundo. En Latinoamérica las cifras son significativas, ejemplo de ello son el caso de Chile, Colombia y Perú, donde sus porcentajes ascienden hasta un 70% o más. Además es significativo

encontrar como para la Asociación Médica Brasileña (AMB) y el Consejo Federal de Medicina (CFM) la Acupuntura es una especialidad médica independiente desde 1995. (WHO, 2023; Capizzi, Woo y Verduzco-Gutierrez, 2020).

En Francia numerosos médicos son especialistas en Acupuntura, servicios cuyos costos se reembolsan al seguro social, cuando se prestan o prescriben. Estos tratamientos son cubiertos por la institución de seguro social. En Vietnam los profesionales de medicina tradicional pueden practicarla y el seguro público cubre totalmente los servicios de Acupuntura (Freidin, 2022).

Para el caso Cuba, desde el 2009 se establecen las 10 modalidades aprobadas para su aplicación en Resolución Ministerial No. 261 /2009 que en 2019 adiciona la oncena, llamada Ayurveda. (MINSAP, 2019). La Resolución 381/2015 reconoce la Acupuntura como una especialidad integradora y holística, que permite abordar variados problemas de salud. Según estadísticas del servicio de MNT a terapia y tratamiento con acupuntura, acudieron a consulta entre el 2021-2022: 39 569 663 personas en Cuba, el 1 888 027 (4,8%) eran de hospitales. Mientras que entre el 2022-2023, sólo en la provincia Habana, se atendieron 10 474 498 casos destaca el Anuario estadístico de Salud. Esto refiere que la práctica de la acupuntura es un área del saber que constituye una prioridad para la Salud Pública cubana. (MINSAP, 2023).

La Educación Médica Superior, que median los procesos de la Universidad Médica cubana, proyecta como encargo social, la formación y superación de los recursos humanos, sus concepciones teórico-metodológicas, y preparación de estos para su desempeño futuro. Esto incluye en el currículo de pregrado vigente según el plan E, el programa de la asignatura Medicina Natural y Tradicional, pero al considerarse un curso propio en el que solo se imparten tres de sus modalidades básicas, redundante en las razones por la cual los profesionales al graduarse están débiles en esta área del saber y se fortalecen mediante los estudios de posgrado.

En tal sentido existe la Resolución Ministerial No. 140/2019: Reglamento de posgrado, el cual avala esta forma de enseñanza-aprendizaje. En el capítulo II esta resolución plantea que la educación de posgrado, como nivel más alto del sistema de educación, garantiza la superación permanente de los graduados universitarios. En su capítulo IV artículo 20.1: se refiere a las formas en que se puede desarrollar esta actividad. Todas estas referencias en la normativa constituyen la base legal que sustentan la superación en determinada área del saber, como es el caso de la Medicina Natural y Tradicional.

Entre los graduados en las especialidades de posgrado del sistema de la Educación Médica Superior, con carencias en el saber de la acupuntura, se encuentran los especialistas de Neurocirugía. Esos atienden todas las patologías relacionadas con la cabeza y sus estructuras internas, entre estas se encuentran los traumatismos- cráneos encefálicos (neurotraumas), que es la acción que un agente vulnerante o fuerza mecánica ejerce sobre la cabeza y las estructuras vecinas, dando lugar frecuente a una lesión neurológica (Sitsapesan, Lawrence, Sweasey y Wester, 2013).

Los neurotraumas se clasifican en severo, moderado y leve, según escala de Glasgow Outcome Scale (GOS). Se considera leve cuando esta escala se encuentra entre 14 – 15, el paciente esta despierto, puede tener amnesia del evento y una historia breve de una pérdida de conciencia. (Jiménez, 2024) Entre los síntomas principales se encuentran el dolor, la inflamación, los vómitos y las convulsiones, la literatura describe que solo en él 1% de los casos el tratamiento es quirúrgico (Temboury Ruiz, et. al., 2024).

Según el análisis estadístico sobre la base de registros médicos y el análisis documental, los neurotraumas leves, son la entidad que con más frecuencia acude a consulta de neurocirugía de los hospitales de la capital cubana: Calixto García, -génesis de la especialidad- y Miguel Enríquez. La Acupuntura constituye una herramienta para el tratamiento de esta patología, sin embargo es insuficiente su uso por los neurocirujanos del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez, - donde la autora principal se desempeña como jefa de docencia- y se constata que ello se debe por presentar carencias desde el pregrado en este saber.

Es por ello, que se establece como problema científico: ¿Cómo contribuir al desempeño profesional de los neurocirujanos la relación a la utilización de la Acupuntura en el tratamiento del neurotrauma leve? Es propósito de esta investigación entonces un abordaje intervencionista educativo, por lo que se propone como principal objetivo del estudio: Diseñar una estrategia de intervención educativa en Acupuntura, para el desempeño de los neurocirujanos en el tratamiento del paciente con neurotrauma leve en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez” de la Habana.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio mixto, observacional analítico longitudinal, prospectivo, en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez” en el período de febrero 2022 a mayo 2024 en el servicio de neurocirugía. Se emplea el modelo de intervención educativa de Fernández Sopeña y Viltre Calderón (2024), además de métodos teóricos como la encuesta, es fue la base para la evaluación antes de aplicada la influencia educativa y luego de la misma para conocer las transformaciones experimentadas por los neurocirujanos en cuanto al saber de la acupuntura.

El estudio se aplicó en una muestra intencional de 20 profesionales de neurocirugía en la institución médica antes citada, a los cuales se les realiza un diagnóstico inicial de su desempeño en la aplicación de la Acupuntura. Se realiza diagnóstico inicial mediante la aplicación de tres instrumentos validados por criterios de Moriyama: observación directa participativa, encuesta a profesionales y entrevista a directivos) todos con consentimiento informado cumpliendo criterios éticos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los autores asumen como premisa básica para la elaboración de la estrategia, lo planteado por Fernández Sopeña y Viltre Calderón (2024); que consideran la intervención educativa como el

conjunto de acciones que se plantean y llevan a cabo para dar repuesta y solución a los problemas u obstáculos que puedan presentar un niño, joven, adulto en su proceso de aprendizaje o en su desarrollo personal, emocional y/o social. La intervención educativa no debe ser espontánea ni improvisada, requiere de protocolos y planificación, así como de la comunicación y consenso previo con los interesados.

Por su parte en relación a la salud, el mismo utiliza el término de Intervención educativa en salud y lo considera como sistema de acciones de instrucción, formación, capacitación o enseñanza realizado por personal o instituciones de salud, con la finalidad de lograr modificaciones en indicadores clínico o epidemiológico, resultados sanitarios, estilos de vida inadecuados, comportamientos de riesgo y otros aspectos directamente relacionados con la mejora a través de la elevación de conocimientos principalmente de pacientes o comunidades en determinado problema de salud (Vitre Calderón, 2023).

Por tanto, según el bosquejo en la literatura la intervención educativa en salud se aplica mediante un programa o una serie de pasos específicos para ayudar a resolver una dificultad en la enseñanza. Es una serie de acciones que se desarrollan en fin de solucionar y mejorar determinadas situaciones problemáticas que se encuentran en un campo del saber, que puede ser aplicado fácticamente al posgrado. (Menéndez Zapata, et. al., 2024).

En ese sentido se media en dicho contexto a través de una estrategia de intervención educativa para la superación, con acciones planificadas para dar solución a la problemática existente con el uso de la Acupuntura como herramienta en la atención al paciente con neurotrauma leve por los especialistas de neurocirugía. Explicando desde los fundamentos teóricos metodológicos la relación que se establece desde las bases biofísicas de la Acupuntura con la Fisiopatología del neurotrauma leve. (Menéndez Zapata, et. al, 2023; Menéndez Zapata, 2024).

Etapas de sensibilización

En la etapa de sensibilización se implementaron entrevistas con los directivos del hospital y el servicio para dejar claro en los intercambios la importancia de la intervención. Por un lado se deja constancia de que se amplían los saberes del personal de neurocirugía, se buscan métodos de tratamiento naturales y tradicionales que reducen los costes y son menos invasivos para los pacientes.

Con los profesionales de neurocirugía además se realizaron tres charlas de sensibilización y motivacionales y una conferencia sensibilizadora, la cual llevó por título: **“importancia del uso de la Medicina Natural y Tradicional en la neurocirugía en el contexto actual”** direccionada a los antecedentes y evidencia científica que presenta la Acupuntura y otras modalidades en esa especialidad desde los papiros Eber. Además, la introducción de la misma en Cuba en 1962 por un oftalmólogo de profesión Floreal Carballo; para implicarlos en las acciones posteriores de la estrategia. Ambas actividades permitieron implicar al 100% de la muestra en la intervención

educativa.

Etapa de diagnóstico inicial

Este diagnóstico inicial de la variable: desempeño profesional del neurocirujano en la aplicación de la Acupuntura en el paciente con neurotrauma leve dio 80 % inadecuado, mediante la triangulación de los instrumentos. Además el enfoque de diagnóstico incluyó una matriz DAFO que fortalece la visión estratégica y busca mayor profundidad en el conocimiento de las necesidades de aprendizaje del personal de neurocirugía para con el saber de la acupuntura.

Figura 1

Resultados del diagnóstico inicial en la variable desempeño profesional del neurocirujano en la aplicación de la Acupuntura

Las acciones tomadas para lograr cambiar esto, fue impartir cursos, realizar entrenamientos, talleres todas actividades docentes que se presentan como forma de una estrategia de superación con el objetivo de Incorporar conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para la práctica de la Acupuntura en el desempeño profesional del neurocirujano en la atención al neurotrauma leve; fundamentada en las relaciones teórico-metodológicas entre la Acupuntura y esta entidad desde la educación médica en el desempeño de estos profesionales.

Etapa de diseño de la estrategia

Se diseña la estrategia de intervención educativa sustentada en fundamentos, filosóficos, sociológicos y humanos, desde el principio de la educación en el trabajo y la preparación permanente y continuada para alcanzar el objetivo de superar a los neurocirujanos en saberes de Acupuntura. Con la misión de lograr que estos se motiven a usarla como herramienta para tratar al paciente con neurotrauma leve. La visión de elevar el indicador hospitalario y resolver un problema de salud en estos tiempos de carencia.

Para la estructura de la propuesta práctica transformadora, se establecen cinco etapas, cada una con objetivos específicos para lograr la enseñanza del saber desde acciones educativas y así completar la intervención con el fin de transformar el actuar y el nivel de asertividad de estos

profesionales hacia la Acupuntura.

Figura 2

Estrategia de intervención educativa diseñada

Etapa de ejecución de las acciones

1. Curso semi presencial: **“La Acupuntura para el tratamiento de pacientes con neurotrauma leve, apuntes teóricos”**. El mismo se constituyó por seis temas entre ellos la explicación de las bases biofísicas de la Acupuntura, funciones y localización de los puntos propuestos para tratamiento según síntoma que presente el paciente con neurotrauma leve.
2. Curso de Entrenamiento: direccionado a adquirir habilidades en las **“técnicas de manipulación de aguja y localización de los puntos”** enseñados en el curso entre los cuales fueron Du-20, Ig-4 , Vb-5 para la cefalea postraumática. Pc-6, E-36, Ren -12 para los vómitos, H-3, Vb-20 para las convulsiones, P-7, E-36, Ren -17 , B-6 para el edema cerebral y V-17, E-36 y Du-20, B-6 y Ren -12 para los vértigos. (Figura 3).
3. Clase taller: **discusión de casos relacionados con la Acupuntura como tratamiento para los pacientes con neurotrauma leve**. En esta forma de enseñanza se consolidó todos los conocimientos adquiridos y se observó el cambio de muchos profesionales con respecto al uso de la Acupuntura, se observó aumento de la motivación. Todas las formas de superación fueron evaluadas al final mediante la realización de trabajos de investigación y contaron con programa y cronograma de actividades.

Figura 3

Localización de los puntos enseñados durante el entrenamiento

Du-20. Se localiza en la cabeza a 7 chi por arriba de la línea posterior de los cabellos, en el centro de una línea que une los ápex de las orejas. Punto de reunión de todos los meridianos yang del cuerpo

Ig- 4. Se encuentra entre el primer y segundo metacarpiano al nivel del segundo metacarpiano en su borde radial

Xuanlu (Vb- 5) Que se ubica dentro de la línea del cuero cabelludo en la región temporal en la mitad del arco que une E 8 (touwei) (que se encuentra en la entrada de la línea de los cabellos) con Qubin (vb 7)(1 cun por encima del ápice)

Neiguan (Pc- 6) El cual está a 2 chi por arriba del pliegue transversal de la muñeca entre los tendones del músculo palmar largo y músculo flexor radial del carpo

Zusanli (E -36) punto de gran uso y se localiza 3 cun por debajo de la rótula a 1 través de dedo por fuera del borde anterior de la tibia

Zhongwan (Ren-12) el mismo se encuentra en la línea media del abdomen 4 cun por arriba del ombligo

Fengchi (Vb-20) por ser quien elimina el viento y se halla en la parte posterior de la nuca, por debajo del hueso occipital, en la depresión entre la parte superior del músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio

Taichong (H-3) Se encuentra en la depresión distal, en la unión del primero y el segundo metatarsiano

Lieque (P-7) se encuentra por encima de la apófisis estiloides del radio, 1,5 cun por encima del primer pliegue de la muñeca

Sanyinjiao (B-6) 3 cun por encima del maléolo interno, sobre el borde posterior de la tibia, en la misma línea que une el maléolo interno con el punto b-9.

Shanzhong (Ren -17) Se ubica en la línea media del esternón a nivel del cuarto espacio intercostal **entre los pezones**

Etapa evaluativa

La aplicación del cuestionario inicial arroja los resultados que se aprecian en la figura 4:

Figura 4

Resultados del diagnóstico final en la variable desempeño profesional del neurocirujano en la aplicación de la Acupuntura

Evaluación final de la variable

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la sistematización a diferentes autores que coinciden con el tema de la investigación, se constata que González Díaz, et. al. (2020); expone que todavía no se logra una adecuada integración

de la MNT en los escenarios docentes por parte de los profesores de la carrera de medicina, añade: las modalidades más conocidas son Fitoterapia, Apiterapia, sin embargo, no dominan Acupuntura en concordancia con este estudio, lo que deja como evidencia el diagnóstico inicial realizado por los autores en esta investigación.

Gavilán Hernández (2023) expresa y justifica el uso de la Acupuntura en los vómitos y coincide con los puntos que se seleccionaron y enseñaron a estos profesionales durante el entrenamiento, lo que deja al descubierto la factibilidad de la técnica y su aplicación para los neurocirujanos. Señalan en su tesis, Arce y Marinacci (2023); que al sistematizar la Acupuntura como herramienta terapéutica para tratar las cefaleas primarias que entre los puntos a usar están Du-20 e Ig-4, al igual que en esta investigación se intenciona.

Por su parte el criterio de Cruz Barrios y Furones Mourelle (2020); encontraron que en los ensayos clínicos que se realizan y publican en revistas cubanas las modalidades más estudiadas son la acupuntura (28,0 %) y la fitoterapia, 20,0%; esto guarda relación con la modalidad en estudio.

Las acciones tomadas y los resultados obtenidos guardan relación con el constructo de intervención educativa desde la Educación Médica elaborado por Menéndez & Rodríguez, (2024), como el sistema de acciones planificadas desde la pedagogía para satisfacer las necesidades de los procesos sustantivos de la Educación Médica Superior y fundamentado sobre la base de los principios de la educación en el trabajo y para el trabajo, la formación de valores, la educación permanente y continuada; la cual garantizará la formación general e integral de un profesional de la salud capaz de contribuir a la solución de problemas de la sociedad.

CONCLUSIONES

La estrategia de intervención educativa desde la fundamentación teórico-metodológica para los neurocirujanos en el uso de la Acupuntura en pacientes con neurotrauma leve y se logró cambiar el desempeño, valores hábitos y actitudes de estos. Se logró cambiar el actuar de estos profesionales, la evaluación del desempeño al final fue de un 90%. Se cumplió con la estructura y los pasos enseñados por Dr. C. Carlos Vitres Calderón durante el diplomado en intervención educativa.

REFERENCIAS

Arce, F. D., Marinacci, A. (2023) *Acupuntura: una herramienta terapéutica para el tratamiento de pacientes que presentan cefaleas primarias*. [Tesis para optar por el título de grado de licenciatura en kinesiología y fisioterapia].

<https://rid.ugr.edu.ar/handle/20.500.14125/753>

Capizzi, A., Woo, J., Verduzco-Gutierrez. M. (2020) Traumatic Brain Injury: An Overview of Epidemiology, Pathophysiology, and Medical Management. *Medical Clinics of North America*, 104(2).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32035565/>

Cruz Barrios, M.A., Furones Mourelle, J.A. (2020). Investigaciones clínicas sobre Medicina Natural y Tradicional publicadas en revistas cubanas. *Revista Médica Electrónica*, 42(5), 2288-2300.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242020000502288

Fernández Sopeña, Y., Viltre Calderón, C. (2024). *Intervención Educativa en Salud: Fundamentos básicos y propuestas prácticas para su implementación en la formación y superación desde la Educación Médica Superior*. Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13356856>

Freidin, B. (2022). Médicos y médicas que practican otras medicinas: trabajo periférico, incorporación informal y apertura de espacios de integración en los servicios de salud de Buenos Aires. *Fuegia*, 2(8). <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/204953>

Gavilán Hernández, T. C. (2023). *Evidencias de la efectividad de la acupuntura en el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia*. Conferencia del Congreso de Hematología 2023.
<https://hematologia2023.sld.cu/index.php/hematologi>

González Díaz, E.C., Pérez Calleja, N. C., Hernández García, F., Robaina Castillo, J. I., Angulo Peraza, B. M., Hidalgo Ávila, M. et. al. (2020). Estrategia de superación en medicina natural y tradicional para profesores de la carrera de Medicina. *Revista Educación Médica*, 22, 396-402.
<https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-articulo-estrategia-superacion-medicina-natural-tradicional-S1575181320301297>

Jiménez Pérez, S. (2024) *Secuelas por traumatismo craneo encefálico secundario a riesgos de trabajo y su impacto económico en términos de incapacidad permanente parcial en el órgano de operación administrativa desconcentrada querétaro de 2015- 2022*. [Tesis de posgrado, Universidad Autónoma de Querétaro, México].
<https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10133>

Menéndez Zapata, Y. (2024). *Orquialgia por Varicocele grado I y II. Apuntes sobre la efectividad del tratamiento con Acupuntura*. Editorial Publicia, España.
<https://www.amazon.com/orquialgia>

Menéndez Zapata, Y., Escalona-Rojas, V., González-García, T.R. (2023) Parálisis facial periférica tratada con acupuntura y homeopatía. Informe de caso. *Rev cubana Tecnol Salud*. 14(3): e4090.
<http://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/4090>

- Menéndez Zapata, Y., Rodríguez Sánchez, Y., Escalona Rojas, V., Leyva Rojas, A. D. (2024). La Intervención educativa: una mirada desde la educación médica. En *Intervención Educativa en Salud: Fundamentos básicos y propuestas prácticas para su implementación en la formación y superación desde la Educación Médica Superior*. Parte 1, Cap 2. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13356856>
- Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba [MINSAP] (2019) *Resolución No. 140/2019 Reglamento de la Educación de Posgrado*.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-065.pdf>
- Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba [MINSAP] (2019) *Resolución No. 450/2019*. La Habana, Cuba.
<https://www.cecmed.cu/reglamentacion/aprobadas/resolucion-minsap-no-4522019>
- Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba [MINSAP] (2023). *Anuario Estadístico de Salud*. La Habana, Cuba.
<https://temas.sld.cu/estadisticassalud/>
- Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. (2015). *Resolución No. 381/2015*. La Habana, Cuba.
<https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/Reglamentacion/Resoluci%C3%B3n%20MINSAP%20381-%202015.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2024). *Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2025-2034*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
<https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-consultation--draft-traditional-medicine-strategy-2025-2034>
- Sitsapesan, H. A., Lawrence, T. P., Sweasey, C., Wester, K. (2013). Neurotrauma outside the high-income setting: a review of audit and data-collection strategies. *World neurosurgery*, 79(3-4), 568-575.
<https://www.sciencedirect.com/getaccess/pii/S1878875012010777/purchase>
- Temboury Ruiz, F., Moya Torrecilla, F., Arráez Sánchez, M. A., Arribas Gómez, I., Vicente Bártulos, A., ... Gallego España, F. (2024) Traumatismo craneoencefálico leve y biomarcadores de lesión cerebral aguda. *Revista Española de Urgencia y Emergencia* 3, 31-36.
<https://www.semes.org/wp-content/uploads/2024/01/REVISION-Traumatismo-craneoencefalico-leve-y-biomarcadores-de-lesion-cerebral-aguda.pdf>
- Viltre Calderón, C. (23 de diciembre de 2023). *Aplicación de la intervención educativa en salud por especialidades médicas*. [Diplomado de Intervención Educativa en Salud] Conferencia del tema 5 del programa. Holguín, Cuba.

Watson Hernandez, R. A., Soto Rodríguez, R. (2021). Definición y manejo inicial del Trauma craneoencefálico leve. *Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos*, 5(5).
<https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v5i5.336>

World Health Organization [WHO]. (2 de septiembre de 2023). *WHO global reporto in Traditional and Complementary Medicine 2023*. Geneve: World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/m/item/who-traditional-medicine-summit-2023-meeting-report--gujarat-declaration>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.